

Checkliste Einleitung

Diese Checkliste soll dabei helfen Ihre Einleitung zu überarbeiten. Dabei müssen nicht immer alle Kriterien beachtet werden. Es ist durchaus sinnvoll einzelne, ausgewählte Fragen zu verwenden.

INHALT

- Wird das Thema benannt?
- Haben Sie Ihr Thema eingegrenzt/abgegrenzt?
- Wird die Relevanz des Themas deutlich?
- Wird das Thema in den fachlichen Kontext eingeordnet?
- Haben Sie eine Fragestellung, eine These oder das Problem formuliert, die Sie im Text bearbeiten?
- Haben Sie die Zielsetzung der Arbeit genannt?
- Wurde Ihre Arbeitsmethode benannt und erklärt?
- Haben Sie die Gliederung oder den Aufbau der Argumentation kurz wiedergegeben?
- Haben Sie zentrale Begriffe erklärt, falls das nötig ist?

LESERORIENTIERUNG

- Haben Sie einen Einstieg gewählt, der das Interesse der Leser/innen weckt?
- Haben Sie die Leser/innen zum Thema hingeführt (Hinführung)?
- Kann der Leser/die Leserin erkennen, wie Sie vorgehen werden und was ihn auf den nächsten Seiten erwartet?

ALLGEMEINE ÜBERPRÜFUNG

- Wurde die Einleitung sinnvoll gegliedert? (min. 2 Sätze = 1 Absatz)
- Enthält die Einleitung überflüssige, zu detaillierte oder vorgeifende Informationen?
- Gibt es holprige Stellen im Text?

GANZ AM ENDE: EINLEITUNG UND SCHLUSS

- Wird die Fragestellung aus der Einleitung im Schluss nochmals aufgegriffen und beantwortet?
- Bilden Einleitung und Schluss einen Rahmen um die Arbeit?
- Sind Einleitung und Schluss aufeinander abgestimmt?

Vgl. Kruse: Keine Angst vorm leeren Blatt, S. 153ff.